

Additional file 2: Table S1

H19 ICR CTCF6: methylation level mean with ± SD											
			CpG_1	CpG_5,6,7,8	CpG_10	CpG_11,12	CpG_13,14	CpG_21,22	CpG_23		
TOTAL	N = 60	Control	0.34 ± 0.03 N=59	0.28 ± 0.04 N=60		0.32 ± 0.03 N=60	0.32 ± 0.03 N=60	0.52 ± 0.06 N=60	0.63 ± 0.08 N=60		
	N = 62	ART	0.35 ± 0.04 N=61	0.29 ± 0.04 N=61		0.33 ± 0.03 N=61	0.33 ± 0.03 N=61	0.53 ± 0.07 N=61	0.64 ± 0.08 N=61		
G/G	N = 15	Control	0.31 ± 0.02 N=15	0.32 ± 0.04 N=15	0.36 ± 0.02 N=15	0.31 ± 0.02 N=15	0.32 ± 0.02 N=15	0.46 ± 0.03 N=15	0.56 ± 0.04 N=15		
	N = 18	ART	0.32 ± 0.04 N=18	0.31 ± 0.03 N=18	0.37 ± 0.03 N=18	0.32 ± 0.03 N=18	0.32 ± 0.02 N=18	0.47 ± 0.05 N=18	0.57 ± 0.05 N=18		
patG/matA	N = 15	Control	0.34 ± 0.02 N=14	0.30 ± 0.03 N=15	0.82 ± 0.03 N=15	0.32 ± 0.01 N=15	0.31 ± 0.01 N=15	0.58 ± 0.02 N=15	0.70 ± 0.03 N=15		
	N = 15	ART	0.36 ± 0.04 N=15	0.31 ± 0.04 N=15	0.82 ± 0.03 N=15	0.34 ± 0.04 N=15	0.33 ± 0.04 N=15	0.59 ± 0.04 N=15	0.70 ± 0.05 N=15		
patA/matG	N = 15	Control	0.32 ± 0.02 N=15	0.26 ± 0.02 N=15		0.33 ± 0.02 N=15	0.33 ± 0.03 N=15	0.48 ± 0.03 N=15	0.57 ± 0.04 N=15		
	N = 14	ART	0.36 ± 0.03 N=14	0.25 ± 0.02 N=14		0.34 ± 0.03 N=14	0.33 ± 0.02 N=14	0.49 ± 0.03 N=14	0.57 ± 0.04 N=14		
A/A	N = 15	Control	0.35 ± 0.04 N=15	0.23 ± 0.04 N=15		0.33 ± 0.05 N=15	0.33 ± 0.04 N=15	0.57 ± 0.05 N=15	0.70 ± 0.07 N=15		
	N = 15	ART	0.33 ± 0.02 N=14	0.26 ± 0.03 N=14		0.34 ± 0.03 N=14	0.33 ± 0.03 N=14	0.59 ± 0.02 N=14	0.71 ± 0.04 N=14		
H19 DMR: methylation level mean with ± SD											
			CpG_3	CpG_6	CpG_7,8	CpG_9	CpG_10	CpG_14	CpG_16	CpG_17,18	CpG_20
TOTAL	N = 58	Control	0.33 ± 0.02 N=58	0.26 ± 0.04 N=58	0.27 ± 0.03 N=58	0.32 ± 0.02 N=58	0.34 ± 0.04 N=58	0.31 ± 0.04 N=58	0.31 ± 0.04 N=58	0.27 ± 0.05 N=58	0.29 ± 0.05 N=58
	N = 57	ART	0.34 ± 0.02 N=56	0.27 ± 0.04 N=56	0.28 ± 0.03 N=56	0.32 ± 0.02 N=57	0.35 ± 0.04 N=54	0.33 ± 0.07 N=57	0.33 ± 0.04 N=57	0.28 ± 0.04 N=57	0.29 ± 0.06 N=57
G/G	N = 15	Control	0.32 ± 0.02 N=13	0.26 ± 0.03 N=13	0.27 ± 0.03 N=13	0.32 ± 0.02 N=13	0.35 ± 0.03 N=13	0.31 ± 0.04 N=13	0.32 ± 0.03 N=13	0.28 ± 0.04 N=13	0.30 ± 0.04 N=13
	N = 18	ART	0.34 ± 0.02 N=18	0.27 ± 0.03 N=18	0.28 ± 0.03 N=18	0.32 ± 0.02 N=18	0.35 ± 0.03 N=15	0.33 ± 0.06 N=18	0.33 ± 0.03 N=18	0.28 ± 0.03 N=18	0.29 ± 0.05 N=18
patG/matA	N = 15	Control	0.34 ± 0.01 N=15	0.26 ± 0.03 N=15	0.28 ± 0.03 N=15	0.32 ± 0.02 N=15	0.36 ± 0.43 N=15	0.32 ± 0.04 N=15	0.33 ± 0.03 N=15	0.29 ± 0.04 N=15	0.30 ± 0.04 N=15
	N = 15	ART	0.35 ± 0.02 N=12	0.26 ± 0.03 N=12	0.27 ± 0.03 N=12	0.33 ± 0.03 N=13	0.34 ± 0.04 N=13	0.34 ± 0.04 N=13	0.32 ± 0.04 N=13	0.27 ± 0.05 N=13	0.28 ± 0.06 N=13
patA/matG	N = 15	Control	0.33 ± 0.02 N=15	0.26 ± 0.05 N=15	0.26 ± 0.04 N=15	0.31 ± 0.02 N=15	0.34 ± 0.04 N=15	0.30 ± 0.04 N=15	0.31 ± 0.05 N=15	0.26 ± 0.07 N=15	0.28 ± 0.06 N=15
	N = 12	ART	0.34 ± 0.02 N=12	0.27 ± 0.04 N=12	0.28 ± 0.03 N=12	0.33 ± 0.02 N=12	0.34 ± 0.03 N=12	0.34 ± 0.11 N=12	0.33 ± 0.05 N=12	0.28 ± 0.06 N=12	0.29 ± 0.06 N=12
A/A	N = 15	Control	0.33 ± 0.02 N=15	0.25 ± 0.04 N=15	0.26 ± 0.03 N=15	0.31 ± 0.03 N=15	0.33 ± 0.04 N=15	0.29 ± 0.04 N=15	0.30 ± 0.03 N=15	0.26 ± 0.03 N=15	0.27 ± 0.04 N=15
	N = 15	ART	0.35 ± 0.02 N=14	0.27 ± 0.04 N=14	0.28 ± 0.03 N=14	0.34 ± 0.03 N=14	0.35 ± 0.05 N=14	0.30 ± 0.04 N=14	0.33 ± 0.05 N=14	0.28 ± 0.05 N=14	0.29 ± 0.07 N=14
L1NE-1: methylation level mean with ± SD											
			CpG_1	CpG_2	CpG_3	CpG_5	CpG_6,7	CpG_8,9	CpG_11,12		
TOTAL	N = 16	Control	0.23 ± 0.03 N=16	0.24 ± 0.01 N=16	0.30 ± 0.02 N=16	0.04 ± 0.02 N=16	0.19 ± 0.06 N=16	0.19 ± 0.04 N=16	0.32 ± 0.03 N=16		
	N = 16	ART	0.23 ± 0.03 N=16	0.23 ± 0.02 N=16	0.30 ± 0.02 N=16	0.04 ± 0.01 N=16	0.22 ± 0.04 N=16	0.20 ± 0.02 N=16	0.31 ± 0.02 N=16		

Additional file 2: Table S1

Genotype-specific methylation levels

pat A/mat G

Total	N	N of clones	CpG_1	CpG_2	CpG_3	CpG_4	CpG_5	CpG_6	CpG_7	CpG_8	CpG_9	CpG_10*	CpG_11	CpG_12	CpG_13	CpG_14	CpG_15	CpG_16	CpG_17	CpG_18	CpG_19	CpG_20	CpG_21	CpG_22	CpG_23	CpG_24	CpG_25	CpG_26	CpG_27	
Control	4	286	0,37 0,08	0,41 0,05	0,41 0,05	0,42 0,02	0,40 0,06	0,40 0,05	0,48 0,03	0,47 0,02	0,45 0,05	0,00 0,00	0,47 0,04	0,46 0,04	0,49 0,02	0,49 0,02	0,49 0,02	0,46 0,03	0,46 0,03	0,48 0,03	0,44 0,02	0,49 0,02	0,48 0,02	0,44 0,02	0,43 0,02	0,47 0,07	0,04 0,04	0,56 0,07	0,70 0,07	0,72 0,06
IVF	4	281	0,45 0,02	0,48 0,04	0,46 0,05	0,47 0,04	0,48 0,03	0,48 0,07	0,50 0,00	0,49 0,02	0,50 0,01	0,00 0,00	0,50 0,00	0,48 0,02	0,47 0,03	0,50 0,00	0,49 0,02	0,46 0,03	0,46 0,04	0,49 0,02	0,48 0,02	0,47 0,03	0,47 0,04	0,45 0,06	0,47 0,03	0,50 0,03	0,57 0,03	0,73 0,04	0,75 0,08	

Allele-specific methylation levels

pat A/mat G

Paternal allele	N	N of clones	CpG_1	CpG_2	CpG_3	CpG_4	CpG_5	CpG_6	CpG_7	CpG_8	CpG_9	CpG_10*	CpG_11	CpG_12	CpG_13	CpG_14	CpG_15	CpG_16	CpG_17	CpG_18	CpG_19	CpG_20	CpG_21	CpG_22	CpG_23	CpG_24	CpG_25	CpG_26	CpG_27
Control	4	54	0,71 0,15	0,78 0,10	0,78 0,10	0,80 0,03	0,76 0,10	0,77 0,10	0,95 0,04	0,94 0,04	0,90 0,11		0,94 0,09	0,93 0,09	0,96 0,05	0,98 0,03	0,98 0,03	0,93 0,06	0,92 0,07	0,95 0,06	0,89 0,05	0,97 0,04	0,97 0,04	0,87 0,03	0,86 0,04	0,84 0,08	0,89 0,02	0,86 0,04	0,83 0,03
IVF	4	50	0,86 0,04	0,91 0,07	0,89 0,08	0,91 0,07	0,92 0,10	0,92 0,17	1,00 0,00	0,98 0,03	1,00 0,00		1,00 0,00	0,96 0,04	0,93 0,07	1,00 0,00	0,98 0,03	0,92 0,06	0,93 0,07	0,98 0,03	0,96 0,04	0,95 0,07	0,94 0,07	0,89 0,12	0,95 0,07	0,93 0,06	0,93 0,09	0,93 0,06	0,88 0,11
Maternal allele	N	N of clones	CpG_1	CpG_2	CpG_3	CpG_4	CpG_5	CpG_6	CpG_7	CpG_8	CpG_9	CpG_10*	CpG_11	CpG_12	CpG_13	CpG_14	CpG_15	CpG_16	CpG_17	CpG_18	CpG_19	CpG_20	CpG_21	CpG_22	CpG_23	CpG_24	CpG_25	CpG_26	CpG_27
Control	4	232	0,04 0,01	0,04 0,02	0,03 0,02	0,05 0,03	0,04 0,02	0,04 0,02	0,01 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,03	0,01 0,03	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,02	0,00 0,00	0,01 0,02	0,00 0,00	0,11 0,06	0,24 0,08	0,55 0,10	0,61 0,09
IVF	4	231	0,04 0,04	0,05 0,05	0,04 0,04	0,04 0,04	0,04 0,04	0,04 0,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,02	0,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00 0,01	0,00 0,00	0,07 0,01	0,21 0,09	0,52 0,05	0,63 0,15

*rs10732516